

ПУТИ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ В АРЕНДУ

Нуралиев Рустам Тургунович

заведующий отделом Центра исследований проблем приватизации и управления государственными активами при Агентстве по управлению государственными активами Республики Узбекистан, к.э.н., с.н.с.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14893971>

Аннотация. В данной статье представлены предложения, связанные с выявлением и учетом пустующих нежилых зданий и сооружений, неиспользуемых производственных площадей, находящихся в государственной собственности, их содержанием и эффективным использованием.

Ключевые слова: предприятия с участием государства, центр, аренда, аукцион, объекты государственной собственности, приватизация, пустующие объекты, исполнительный орган.

Abstract. This article presents proposals related to the identification and accounting of vacant non-residential buildings and structures, as well as unused production areas in state ownership, addressing their maintenance and effective utilization.

Keywords: enterprises with state participation, center, lease, auction, state property objects, privatization, vacant facilities, executive body.

В «Стратегии действий» по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах и «Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» в качестве одной из основных целей и направлений определено сокращение участия государства в экономике, уменьшение его вмешательства в экономические процессы, создание равных условий для субъектов государственного и частного предпринимательства, а также увеличение доли частного сектора в экономике за счет предоставления большей свободы предпринимательству.

В последние годы в рамках осуществляемых в нашей стране широкомасштабных реформ осуществлены коренные реформы в направлении эффективного использования объектов государственной собственности. В частности, постановление Президента Республики Узбекистан от 1 июля 2020 года №ПП-4771 «О мерах по организации эффективного использования пустующих объектов и широкому внедрению информационно-коммуникационных технологий» является

первой правовой основой реформ, осуществляемых в данном направлении. Согласно данному постановлению, с 1 сентября 2020 года введен порядок оформления договора аренды государственного имущества путем заключения его в электронной форме в двустороннем порядке между арендодателем и арендатором на электронной торговой платформе «E-auksion» [1].

На основании данного постановления на базе государственных унитарных предприятий «Центр аренды государственного имущества» при территориальных управлениях Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте создан Центр по организации эффективного использования пустующих объектов при Агентстве по управлению государственными активами Республики Узбекистан и его территориальные управления в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте. Впоследствии, на основании Постановления Президента Республики Узбекистан от 24 марта 2023 года №ПП-101 «О мерах по эффективной организации деятельности Агентства по управлению государственными активами» данный Центр был реорганизован в Центр по эффективному использованию объектов государственной собственности при Агентстве по управлению государственными активами (далее - Центр) [2].

В целях дальнейшего совершенствования предоставления в аренду государственного имущества и широкого внедрения в сферу современных информационно-коммуникационных технологий принято постановление Кабинета Министров от 14 декабря 2023 года №660 “О порядке предоставления в аренду государственного имущества”, которым, во-первых, запущена информационная система «online-ijara.uz» по предоставлению в аренду государственного имущества, мониторингу договоров аренды и контролю за поступлениями, которая интегрирована с электронной системой “E-ijara”, во-вторых, утверждено “Положение о порядке предоставления в аренду государственного имущества”.

Эффективное использование государственного имущества в основном предполагает выявление пустующих нежилых зданий и сооружений среди них, ведение их учета и сдачу в аренду.

Инвентаризация, проведенная в 2023 году по выявлению пустующих нежилых зданий и сооружений, неиспользуемых производственных площадей, находящихся в государственной собственности, и организации

их эффективного использования, выявила в общей сложности 3 348 пустующих объектов, что означает, что количество пустующих нежилых зданий и сооружений, а также неиспользуемых площадей сократилось на 305 по сравнению с 2022 годом. Из них 2 287 объектов государственной собственности, 1 061 объекта предприятий с государственным участием, в том числе нехарактерные для основной деятельности.

Пустующие объекты могут быть объектами государственной собственности и принадлежать предприятиям с государственным участием. Количество пустующих объектов государственной собственности в 2021 году составило 2707 единиц, если в 2022 году их количество снизилось на 23,5%, то к концу 2023 года по сравнению с 2022 годом увеличилось на 110,4%. Количество пустующих объектов, принадлежащих предприятиям с государственным участием, в 2021 году составляло 1553, а к 2023 году - 1061, то есть за последние 2 года уменьшилось на 68,3%. Это свидетельствует о том, что количество пустующих объектов государственной собственности увеличилось в 2023 году в результате инвентаризации, а уменьшение количества пустующих объектов, принадлежащих предприятиям с государственным участием, можно объяснить их продажей или сдачей в аренду предприятиями.

Общая площадь объектов, переданных в аренду по государственному имуществу, по итогам 2023 года составила 5 424,0 тыс. кв.м. Этот показатель был высоким в 2021-2022 годах, в том числе общая площадь объектов, сданных в аренду по государственной собственности, составила 6 300,6 тыс. кв.м. в 2021 году и 7 184,5 тыс. кв.м. в 2022 году. То есть по сравнению с 2022 годом общая площадь объектов, сданных в аренду по государственной собственности, уменьшилась на 1760 тыс. кв.м. Это может быть связано с сокращением количества договоров аренды государственного имущества в 2023 году.

Кроме того, согласно информации, предоставленной Центром, в 2024 году было оформлено 29 678 договоров аренды на общую сумму 372,3 млрд. сумов (из них 17 325 договоров аренды на сумму 216,0 млрд. сумов по государственному имуществу и 12 353 договора аренды на сумму 156,3 млрд. сумов по объектам, принадлежащим предприятиям с государственным участием), всего было взыскано 194,4 млрд. сумов, из которых 110,9 млрд. сумов - поступления от аренды государственного имущества.

В Законе Республики Узбекистан "О приватизации государственного

имущества” в качестве одного из способов приватизации предусмотрен способ сдачи в аренду государственного унитарного предприятия или государственного учреждения с условием последующей приватизации [3].

По нашему мнению, при принятии решения о приватизации государственного имущества, сданного в аренду, в законодательстве должен быть предусмотрен порядок приватизации этого имущества на основе преимущественного права арендатора. Для этого целесообразно дополнить Закон Республики Узбекистан “О приватизации государственного имущества” следующей нормой:

При принятии решения о приватизации государственного объекта недвижимости, если данный объект недвижимости сдан в аренду и договор аренды исполняется арендатором своевременно и в полном объеме в течение не менее пяти последовательных лет, а также на арендованных площадях организовано эффективное производство, созданы рабочие места и направляется продукция на экспорт, арендатору должно быть предоставлено прямое предложение о выкупе данного объекта недвижимости на преимущественном праве.

Список использованной литературы:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 1 июля 2020 года №ПП-4771 “О мерах по организации эффективного использования пустующих объектов и широкому внедрению информационно-коммуникационных технологий”.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 24 марта 2023 года №ПП-101 “О мерах по эффективной организации деятельности Агентства по управлению государственными активами”.
3. Закон Республики Узбекистан от 9 марта 2023 года №ЗРУ-821 “О приватизации государственного имущества”.

